

Taller: “Sobre rodes amb el sol: l’energia que ens mou”

Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat

Guia de formació per a docents

GOBIERNO DE ESPAÑA

MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES

Contingut

1. Introducció	3
1.1. Descripció del projecte i objectius principals	3
1.2. Objectiu de la guia de formació per a docents	3
1.3. Concepte de “transició energètica” i fonaments científics	4
1.4. Breu context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica	5
1.5. Claus i estratègies pedagògiques per treballar la desinformació científica a l'aula	6
1.6. Activitats i dinàmiques complementàries al Toolkit	7
1.6.1. Educació primària	7
1.6.2. Educació secundària	8
2. Toolkit itinerant	10
2.1. Descripció de l'eina educativa	10
2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit	11
2.3. Taller: Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	11
2.3.1. Metodologia del taller	11
2.3.2. Muntatge del cotxe solar amb transmissió per corretja	12
2.3.3. Dinàmica fake news i mites sobre l'energia solar	15
2.3.4. Tancament del taller	18

1. Introducció

1.1. Descripció del projecte i objectius principals

El projecte “**GARA – MOVES. Mòduls Viatgers sobre Energia i Sostenibilitat**”, presentat per l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) en col·laboració amb el Departament d'Educació Lingüística, Científica i Matemàtica de la Universitat de Barcelona, té com a objectiu principal combatre la desinformació en l'àmbit de la ciència i la tecnologia, amb un enfocament particular en l'energia i la sostenibilitat. D'aquesta manera, manifesta el ferm compromís d'afrontar un context en què les *fake news* generen confusió i dificulten la presa de decisions informades. La seva ràpida proliferació representa un repte crític per a la societat, i la missió del projecte és combatre aquestes falsedats a partir d'evidències científiques sòlides i accessibles.

L'objectiu secundari del projecte és promoure canvis en les actituds i els comportaments dels diferents públics participants, fomentant un major compromís amb la ciència i la tecnologia.

Entre altres objectius que pretén assolir el projecte, destaquen:

- ◆ **Incrementar la cultura científica de la societat** en un àmbit clau com la sostenibilitat energètica, proporcionant coneixements que permetin a la ciutadania participar activament en debats sobre energia i canvi climàtic, prenent decisions informades en la seva vida quotidiana.
- ◆ **Fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia** en el dia a dia de la societat, promovent el pensament crític davant la desinformació i oferint eines perquè la població reconegui i combati les *fake news*.
- ◆ **Reduir les barreres socials existents en l'accés a la cultura científica**, arribant a públics allunyats de la ciència mitjançant la itinerància del Toolkit, i oferint recursos adaptats a diversos nivells educatius (educació primària, secundària i educació especial), així com a comunitats rurals.
- ◆ **Millorar l'educació científica** mitjançant tallers pràctics i dinàmiques participatives que facilitin la comprensió de conceptes complexos de manera atractiva i significativa, vinculant la recerca d'avantguarda de l'IREC amb l'aprenentatge dels participants.

1.2. Objectiu de la guia de formació per a docents

L'objectiu d'aquesta guia de formació és facilitar la implementació dels tallers pràctics inclosos dins del laboratori educatiu mòbil a les aules, assegurant que els coneixements adquirits s'integrin en el currículum escolar. Així mateix, es pretén formar docents capacitats per utilitzar els recursos disponibles i dinamitzar les seves aules amb activitats que fomentin el pensament crític i la comprensió de la ciència.

1.3. Concepte de “transició energètica” i fonaments científics

La transició energètica és el procés de transformació del model energètic global que té com a objectiu substituir progressivament l'ús dels combustibles fòssils (carbó, petroli i gas) per fonts d'energia renovables, més netes i sostenibles. Aquest canvi respon a la necessitat de reduir les emissions de gasos causants de l'efecte hivernacle, disminuir la contaminació atmosfèrica, garantir la seguretat energètica i avançar cap a un ús més eficient i responsable dels recursos naturals. No es tracta únicament d'un canvi tecnològic, sinó també d'una transformació social, econòmica i cultural que afecta la manera com produïm, consumim i gestionem l'energia en la nostra vida quotidiana.

La transició energètica està estretament vinculada al concepte de sostenibilitat, entès com l'equilibri entre el benestar social, el desenvolupament econòmic i la protecció del medi ambient. En aquest marc, l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) ofereixen una referència clau per orientar les polítiques i les accions educatives. L'accés a una energia assequible i no contaminant, la construcció de comunitats i ciutats sostenibles, la producció i el consum responsables, l'acció davant el canvi climàtic i l'impuls de la innovació tecnològica són aspectes directament relacionats amb el model energètic.

Abordar aquests temes en l'àmbit educatiu permet al professorat contextualitzar la ciència dins dels grans reptes globals i fomentar una ciutadania crítica i compromesa.

Les energies renovables es fonamenten en principis científics ben coneguts i es basen en l'aprofitament dels fluxos d'energia presents de manera contínua a la natura. **L'energia solar** té el seu origen en la radiació emesa pel Sol, que arriba a la Terra en forma de llum i calor. En el cas de l'energia solar fotovoltaica, aquesta radiació es transforma directament en electricitat gràcies a l'efecte fotoelèctric, un fenomen físic pel qual determinats materials semiconductors generen corrent elèctric quan són il·luminats. L'energia solar tèrmica, per la seva banda, aprofita la calor del Sol per escalfar fluids que poden utilitzar-se en sistemes de calefacció o de producció d'aigua calenta. L'abundància del recurs solar i el seu caràcter renovable fan d'aquesta energia una de les principals alternatives en el procés de transició energètica, i el seu aprofitament depèn de factors com la ubicació dels panells solars, l'orientació, la superfície disponible, la disponibilitat de llum solar (que és variable) i l'eficiència dels sistemes utilitzats.

L'energia eòlica es basa en l'aprofitament de l'energia cinètica del vent, que es genera a partir de les diferències de temperatura i pressió a l'atmosfera. Els aerogeneradors capten el moviment de l'aire mitjançant les seves pales, el transformen en energia mecànica de rotació i, posteriorment, en energia elèctrica a través d'un generador. Aquest procés respon a principis físics relacionats amb el moviment, la força electromagnètica i la transformació de l'energia. Igual que la solar, l'energia eòlica és una font neta i renovable, i la seva producció depèn de la velocitat i la regularitat del vent. Tant l'energia solar com l'eòlica es poden combinar amb altres fonts i també amb sistemes d'emmagatzematge per garantir un subministrament estable i guardar-la quan en tenim en excés.

L'emmagatzematge energètic mitjançant **bateries** exerceix un paper fonamental en la transició energètica, ja que permet gestionar la variabilitat de les fonts renovables com la solar i l'eòlica. Des del punt de vista científic, les bateries funcionen gràcies a reaccions electroquímiques reversibles que tenen lloc entre dos elèctrodes i un electròlit, permetent emmagatzemar energia en forma química i alliberar-la posteriorment en forma d'electricitat. Les bateries d'ió-liti, per exemple, són actualment les més esteses a causa de la seva elevada densitat energètica i eficiència, i s'utilitzen tant en dispositius electrònics com en vehicles elèctrics, així com en sistemes d'emmagatzematge domèstic o comunitari. El desenvolupament de sistemes d'emmagatzematge eficients és clau per garantir l'estabilitat de les xarxes elèctriques, afavorir l'autoconsum i reduir la dependència de fonts fòssils, tot i que també planteja reptes relacionats amb la disponibilitat de materials, l'impacte ambiental de la seva fabricació i la necessitat de reciclatge i gestió responsable al final de la seva vida útil.

Els conceptes de **ciutat intel·ligent** i **barris sostenibles** sorgeixen de la necessitat de reduir l'elevat consum energètic dels entorns urbans, on es concentra gran part de la població i de l'activitat econòmica. Una ciutat intel·ligent integra tecnologia, planificació urbana i gestió eficient dels recursos per millorar la qualitat de vida de la ciutadania i reduir l'impacte ambiental. En aquest context, els edificis energèticament eficients exerceixen un paper clau. El seu disseny es basa en estratègies com l'aïllament tèrmic per reduir les pèrdues de calor, l'aprofitament de la llum natural i una orientació adequada, així com la incorporació d'electrodomèstics a les llars que implementen tecnologies que milloren la seva eficiència energètica. També es pot incorporar l'autoconsum energètic, normalment assolit gràcies a la instal·lació de panells solars i bateries comunitàries que permeten obtenir part de l'energia allà on es consumeix, reduint així les pèrdues, les emissions i la dependència de tercers.

La **intel·ligència artificial** ocupa un lloc cada vegada més rellevant en la societat actual i també en el procés d'assoliment de la transició energètica. Des d'un punt de vista científic, la intel·ligència artificial es basa en algorismes matemàtics i models computacionals capaços de processar grans volums de dades, identificar patrons i fer prediccions o prendre decisions automatitzades. Tot i que sovint es presenta com una tecnologia "intel·ligent", el seu funcionament no implica comprensió ni consciència, sinó l'anàlisi d'informació seguint regles prèviament definides. El seu impacte social i ambiental —en termes de demanda energètica, infraestructures, ocupació i ètica— posa de manifest la necessitat d'un enfocament educatiu crític que ajudi l'alumnat a comprendre que la ciència i la tecnologia no són neutrals, sinó eines amb capacitat tant per generar problemes com per contribuir a les seves solucions.

En definitiva, la **transició energètica** constitueix un eix central per comprendre el món actual i afrontar els reptes del futur. Per aquest motiu, integrar-ne els fonaments científics en la formació docent resulta una estratègia clau per preparar l'alumnat perquè participi de manera informada i responsable, afavorint així la construcció d'una societat més sostenible.

1.4. Brev context sobre la desinformació científica i els mites sobre la transició energètica

La transició energètica no és només un repte tecnològic i ambiental, sinó també un repte social i educatiu. Actualment circulen nombrosos missatges imprecisos, simplificacions excessives o, fins i tot, dades directament falses que poden generar rebuig, por i confusió en la ciutadania sobre les energies renovables, l'eficiència energètica o la intel·ligència artificial.

L'alumnat, especialment a partir de l'**educació primària**, està exposat a informació procedent de les xarxes socials, vídeos que circulen per internet, titulars de notícies sensacionalistes o converses familiars que poden contribuir a la propagació de falses creences i mites relacionats amb la transició energètica. Per aquest motiu, l'educació exerceix un paper clau per a:

- ◆ Fomentar el pensament crític i científic.
- ◆ Ensenyar a diferenciar entre opinions, creences i evidències científiques.
- ◆ Comprendre que la ciència avança mitjançant dades, experimentació i revisió constant.
- ◆ Preparar l'alumnat per prendre decisions informades com a ciutadans i ciutadanes.

La intenció d'abordar la desinformació científica en aquests tallers no és "convèncer", sinó dotar de les eines necessàries per analitzar i qüestionar la informació. Per aconseguir-ho, prèviament cal comprendre que aquesta desinformació pot aparèixer de diverses formes:

- ◆ **Mites:** idees falses molt esteses que es repeteixen sense comprovar-se.
- ◆ **Mitges veritats:** afirmacions que contenen un element real, però tret de context.
- ◆ **Error d'interpretació de les dades:** confondre correlació amb causa, exagerar dades o ignorar escales.
- ◆ **Missatges emocionals:** apel·len a la por o a la indignació en lloc de basar-se en dades.
- ◆ **Desinformació intencionada:** difosa per defensar interessos econòmics o ideològics.

En l'àmbit de la transició energètica, aquests missatges sovint simplifiquen problemes complexos per desviar l'atenció i presentar les solucions científiques com a amenaces.

1.5. Claus i estratègies didàctiques per treballar la desinformació científica a l'aula

Treballar la desinformació científica a l'aula requereix una intervenció pedagògica acurada. No es tracta d'imposar correccions, sinó d'acompanyar l'alumnat en el desenvolupament del pensament crític, ajudant-lo a contrastar fonts i evidències per construir coneixement fonamentat.

A continuació, es presenten un seguit de claus i estratègies pedagògiques per facilitar el procés de comunicació de la ciència de manera efectiva i accessible:

◆ **Adaptar el llenguatge a l'edat de l'alumnat**

La comprensió de la informació científica depèn en gran mesura del llenguatge utilitzat durant la seva explicació. Un excés de tecnicismes pot dificultar la comprensió per part de l'alumnat i afavorir interpretacions errònies. Per aquest motiu, es recomana al docent utilitzar un vocabulari senzill i progressiu, introduir els termes científics quan sigui necessari (explicant-los amb exemples), reformular idees complexes amb cura de no introduir o reforçar idees errònies relacionades amb el llenguatge quotidià, i comprovar el grau de comprensió demanant a l'alumnat que expliqui els conceptes treballats amb les seves pròpies paraules. Així mateix, és important revisar amb l'alumnat les diferències entre el llenguatge quotidià i el llenguatge propi del context científic, ja que paraules com energia o calor tenen significats i usos més flexibles en el llenguatge col·loquial.

◆ **Fer comparacions senzilles i utilitzar exemples propers**

La desinformació tendeix a expandir-se quan els conceptes científics són abstractes o difícils de percebre directament. Per aquest motiu, resulta molt recomanable recórrer a exemples pràctics i comparacions amb elements propers a l'alumnat que ajudin a fer tangible l'evidència científica. En aquest sentit, també és útil la realització d'experiències senzilles que il·lustrin principis bàsics de l'energia, com ara l'aïllament tèrmic.

◆ **Fomentar preguntes obertes i l'anàlisi de la informació**

Una eina fonamental contra la desinformació científica és ensenyar a preguntar abans d'acceptar una informació com a veritable. Per fer-ho, el docent pot recórrer a preguntes obertes com ara: *D'on prové aquesta informació? Qui la diu o la publica? Es basa en dades, experiments o estudis? És una opinió o un fet contrastable?*

Aquest tipus de preguntes fomenten el desenvolupament d'hàbits de pensament crític transferibles fora de l'aula, especialment en el consum d'informació digital.

◆ **Treballar l'error com a part de l'aprenentatge científic**

En abordar la desinformació, és habitual que l'alumnat expressi idees errònies o mites àmpliament estesos. Aquestes aportacions no s'han de censurar, sinó aprofitar com a punt de partida per a l'aprenentatge. Cal entendre l'error com una part natural del procés, analitzant per què una idea pot resultar versemblant a primera vista i contrastant-la posteriorment amb dades, evidències o experiències.

◆ **Promoure el debat respectuós i basat en evidències**

La desinformació no es combat imposant respostes, sinó contrastant arguments. L'aula ha de ser un espai de debat segur i respectuós, amb normes clares d'escolta. Cal diferenciar opinió i argument fonamentat, exigir que les afirmacions es basin en dades i transmetre que canviar d'opinió davant noves evidències és un signe d'aprenentatge.

◆ **Mostrar que la ciència no és un dogma, sinó un procés en revisió constant**

Una font habitual de desconfiança envers la ciència és la percepció que "canvia d'opinió". És important explicar que aquesta revisió constant és precisament una de les seves forteses, ja que la ciència formula models que s'ajusten quan es descobreixen noves dades, les tecnologies energètiques evolucionen amb el pas del temps i el consens científic es construeix de manera col·lectiva.

1.6. Activitats i dinàmiques complementàries al Toolkit

1.6.1. Educació primària

◆ **Activitat: "Origen de l'energia que fem servir"**

L'objectiu d'aquesta activitat és identificar diferents fonts d'energia i associar-les amb el tipus d'energia corresponent, tot diferenciant entre fonts renovables i no renovables.

Per fer-ho, l'alumnat treballarà amb un conjunt de targetes que inclouen, d'una banda, fonts d'energia (com el sol, el vent o els combustibles) i, de l'altra, els tipus d'energia associats (energia solar, eòlica, fòssil, etc.). La tasca consistirà a relacionar correctament cada font amb el seu tipus d'energia i justificar l'elecció. Podeu descarregar el material gràfic en aquest enllaç:

<https://www.irec.cat/wp-content/uploads/2026/02/Targetes-fonts-energia-per-imprimir-1.pdf>

Posteriorment, es posaran en comú les associacions fetes i es reflexionarà conjuntament sobre l'origen de l'energia que utilitzem i sobre la diferència entre recursos renovables i no renovables. Aquesta dinàmica facilita la comprensió conceptual i fomenta el raonament i el debat argumentat a l'aula.

◆ Activitat: “Arquitectes de l’eco-casa”

L’objectiu d’aquesta activitat és introduir el concepte d’eficiència energètica dels edificis, estimulant alhora l’enginy i la creativitat de l’alumnat. Per dur-la a terme, s’hauran d’organitzar en petits grups, ja que cadascun d’ells serà l’encarregat de dissenyar una maqueta d’una “casa sostenible” utilitzant paper, cartró, peces de fusta i altres materials reciclats que puguin aportar ells mateixos, com ara ampolles de plàstic, cartró o paper d’alumini.

A través d’aquesta dinàmica, reflexionen sobre la transició energètica en la construcció urbanística, alhora que exploren diferents maneres de fer més energèticament eficient la seva pròpia casa: orientació, mida o distribució de les finestres, materials de revestiment de les parets per aconseguir un bon aïllament tèrmic i reduir les pèrdues de calor, maquetes que representin la instal·lació de plaques solars a la teulada, creació de zones verdes que regulin la temperatura i proporcionin noves zones d’ombra, entre moltes altres possibilitats.

Gràcies a això, l’alumnat podrà dur a terme una activitat experiencial que ajuda a materialitzar de manera senzilla conceptes que a priori poden resultar abstractes, facilitant-ne així la comprensió i posant en valor la seva importància.

1.6.2. Educació secundària

◆ Activitat: “ODS en acció: de l’aula al món”

L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat compregui què són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i quin és el seu origen, analitzant problemes socials, ambientals i energètics des d’una perspectiva global i local. D’aquesta manera, podran identificar la relació existent entre els ODS, la transició energètica i la sostenibilitat. Abans d’iniciar l’activitat, el o la docent presentarà l’Agenda 2030 com un acord internacional per afrontar reptes globals, explicant breument què són els ODS i per què estan interconnectats.

A continuació, es pot llançar una pregunta global al grup classe: *Quins problemes del món actual creieu que són més urgents i requereixen una major atenció?* Les diferents respostes que sorgeixin es relacionaran amb els diferents ODS (energia, clima, ciutats, consum...).

Tot seguit, l’alumnat s’organitzarà en grups d’entre 4 i 5 persones aproximadament, i cada grup treballarà un ODS (preferentment aquells relacionats amb la sostenibilitat energètica: ODS 7, 11, 12 i 13). Per guiar la investigació, cada grup rebrà una sèrie de qüestions que hauran de discutir conjuntament:

- Quin objectiu persegueix aquest ODS i quins problemes tracta de resoldre?
- Quina relació manté amb l’energia i la sostenibilitat?
- Com afecta a la nostra vida quotidiana?
- Quins exemples veiem al nostre entorn proper?

Les respostes a aquestes preguntes hauran de cercar-les en fonts d’informació que considerin fiables i científicament contrastades, de manera que el o la docent pugui avaluar les fonts utilitzades per l’alumnat. Per aquest motiu, és recomanable plantejar l’activitat amb antelació perquè disposin del temps necessari per recopilar la informació que considerin oportuna.

Un cop compartides les idees dins de cada equip, cada grup haurà de proposar:

- Dues accions individuals (a casa o a l'institut).
- Dues accions col·lectives (a nivell de centre, barri o municipi).
- Una mesura tecnològica o científica que ajudi a avançar en la consecució del seu ODS.

D'aquesta manera, s'introdueix la idea que la ciència i la tecnologia són eines fonamentals, però que han d'anar acompanyades de canvis socials per assolir els seus objectius. Finalment, els grups podran presentar el seu ODS juntament amb les propostes elaborades. Després de cada exposició, la resta de companys i companyes podran formular preguntes o aportar millores, mentre el o la docent dinamitza un breu debat i organitza els torns de participació.

◆ Activitat: "Generació renovable"

L'objectiu d'aquesta activitat és que l'alumnat dissenyi una campanya de sensibilització sobre l'ús responsable de l'energia al centre educatiu i a les llars. En una primera fase, investigarà què implica disposar d'una energia assequible, segura i sostenible, així com l'impacte ambiental associat a l'ús quotidià de dispositius electrònics i sistemes d'il·luminació.

En una segona fase, l'alumnat organitzat en grups, elaborarà materials visuals o digitals (com cartells, publicacions per a les xarxes socials de l'institut o petits tallers informatius) amb consells pràctics per reduir el consum energètic i fomentar l'ús de fonts renovables, integrant conceptes de diferents assignatures.

Finalment, presentaran les seves campanyes a la resta de l'aula, reflexionant sobre com les seves propostes poden contribuir a un futur més sostenible i avaluant-ne els resultats durant la posada en comú.

2. Toolkit itinerant

2.1. Descripció de l'eina educativa

La creació del laboratori educatiu mòbil esdevé l'eina clau per assolir els objectius plantejats en el projecte Gara MOVES.

El Toolkit està dissenyat per ser impartit per investigadors i investigadores de l'IREC, i ofereix una sèrie de tallers pràctics i dinàmics que proporcionen una experiència educativa participativa. A més d'ensenyar continguts relacionats amb l'energia i la sostenibilitat, aquests tallers mostren com es detecten i es combaten les fake news relacionades amb la ciència i la tecnologia. A través d'activitats experimentals i materials accessibles, es pretén fomentar l'interès per la ciència i la tecnologia, promoure el pensament crític i facilitar un accés inclusiu a la cultura científica, adaptant-se a diferents contextos educatius, incloent-hi escoles rurals i centres amb necessitats educatives especials.

Atès que la metodologia del projecte se centra en l'aprenentatge mitjançant l'experimentació pràctica, el Toolkit està format per 5 tallers, cadascun dels quals pot ser realitzat per un màxim de 25 persones.

Cada taller disposa d'una sèrie de materials reutilitzables després de cada sessió, així com d'altres d'ús quotidià que hauran de ser aportats per l'alumnat (materials per reciclar, com ampolles de plàstic, o orgànics, com les llimones). En alguns tallers, l'objectiu és que els participants elaborin prototips experimentals amb les seves pròpies mans; en aquests casos, la persona investigadora encarregada de dinamitzar l'activitat pot aportar material propi a nivell demostratiu per fer la introducció i donar suport a l'explicació. En altres tallers, la dinàmica es basa en el debat raonat en grups sobre diferents aspectes relacionats amb la transició energètica, amb l'objectiu de fomentar el pensament crític, facilitar la identificació d'informació mancada de rigor científic per promoure l'intercanvi i la transmissió d'idees entre els membres de cada equip.

Cada taller és independent de la resta i té una durada total entre una i dues hores, que inclou el temps necessari per a la introducció, la fase d'experimentació i debat, i unes conclusions finals.

Amb activitats experimentals accessibles, es promou la ciència amb un enfocament crític i inclusiu per a diversos entorns educatius.

2.2. Tallers pràctics inclosos en el Toolkit

Taller	Conceptes clau	Connexions amb la recerca de l'IREC
Sobre rodes amb el sol: l'energia que ens mou	Energia solar fotovoltaica, obtenció d'energia a partir del sol	Desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials
El poder del vent	Energia eòlica, obtenció d'energia neta a partir del vent	Estudis en energia eòlica terrestre i marina
El futur de les bateries: del teu mòbil als cotxes elèctrics	Emmagatzematge energètic, bateries d'ions de liti	Investigacions en materials avançats per a l'emmagatzematge energètic
Ciutats sostenibles: com funciona un barri 100 % renovable?	Autoconsum i eficiència energètica en edificis	Projectes d'edificació intel·ligent i integració d'energies renovables en barris i comunitats
El secret de la Intel·ligència Artificial	Centres de dades i servidors, petjada energètica i emissions associades a l'ús de la IA	Nous materials i nous dispositius per a ús com a transistors amb tecnologies innovadores i eficients

2.3. Taller: Sobre rodes amb el sol: L'energia que ens mou

2.3.1. Metodologia del taller

- ◆ **Conceptes clau:** energia solar fotovoltaica, reciclatge i sostenibilitat.
- ◆ **Durada del taller:** 120 minuts.
- ◆ **Públic objectiu:** estudiants d'educació primària (5è i 6è).
- ◆ **Connexió amb les línies de recerca de l'IREC:** desenvolupament de tecnologies fotovoltaiques avançades i nous materials.
- ◆ **Activitats pràctiques:**
 - **Demostració amb kit educatiu** del procés de construcció d'un cotxe solar amb transmissió per corretja amb material reciclat (60 minuts). Realització individual o per parelles.
 - **Competència:** "Carrera solar: Quin cotxe és més ràpid? Quin cotxe recorre més distància?" (20 minuts).
 - **Dinàmica fake news i mites sobre l'energia solar** (30 minuts).

2.3.2. Muntatge del cotxe solar amb transmissió per corretja

◆ Introducció de la persona investigadora

Benvinguts i benvingudes al segon taller del toolkit, anomenat "Sobre rodes amb el sol"!

En aquesta ocasió, ens transformem en inventors i inventores del futur, ja que construirem amb les nostres pròpies mans un cotxe que funciona únicament amb l'energia procedent del sol. Per fer-ho, utilitzarem materials reciclats que normalment acabarien a les escombraries...

Sabíeu que el Sol envia a la Terra molta més energia de la que consumeix tota la humanitat? I que podem transformar aquesta energia directament en electricitat gràcies a les plaques solars?

Aquesta mateixa energia que fa créixer les plantes o escalfa el terra serà la que impulsi el nostre cotxe.

Al llarg d'aquesta activitat, aprendrem:

- Com funciona l'energia solar fotovoltaica, i per què és una de les energies més importants per aconseguir la transició energètica.
- Com es transforma la llum en moviment, des del placa fins al motor del cotxe, passant per la transmissió amb corretja.
- Com donar una segona vida als materials, demostrant que la creativitat i la sostenibilitat poden anar de la mà.
- Per què petites idees, com aquest cotxe solar, poden servir com a prototips per inspirar grans canvis al planeta.

El més emocionant és que, al final del taller, cadascú posarà a prova el cotxe solar que hagi construït per competir en una fantàstica cursa per descobrir quin és el més ràpid o quin aconsegueix recórrer una distància més gran. Qui creu que serà el seu? Ho comprovem!

(Aquesta pot ser una activitat opcional si el temps és just, i simplement comprovar que els cotxes es mouen sota el sol o una làmpada potent que portaria d'investigador/a.)

◆ Materials

Els materials inclosos en el toolkit per dur a terme l'activitat són els següents:

- Cinta adhesiva
- Cúter
- Punxons
- Pistola de silicona o cola
- Retoladors permanents
- Focus de llum potents

- Kit educatiu per a la construcció d'un cotxe solar reciclat amb transmissió per corretja:
 - Motor 1,5 V – 2.100 r.p.m. – 30 mA (propulsió): 1
 - Cel·la solar de silici 1 V / 250 mA (font d'alimentació): 1
 - Cable elèctric vermell: 1
 - Eixos metàl·lics: 2
 - Gomes elàstiques (tracció per corretja): 1
 - Roda de fusta (suport per al motor): 1
 - Roda/politja (propulsió): 1
 - Reductor de pas (propulsió): 1
 - Reductor de pas (reducció de la roda/politja): 1
 - Roda/volant (rodes): 4
 - Tub de PVC (posicionament de l'eix): 1
- Targetes per a la dinàmica de *fake news* relacionades amb l'energia solar.
 - Cel·la solar de silici 1 V / 250 mA (font d'alimentació): 1
 - Targetes de mites estesos sobre l'energia solar (12 en total).
 - Cartell "Llum de Veritat" / "Ombra del Rumor" (1 per grup).

Materials que els participants / el centre hauran d'aportar per dur a terme l'activitat:

- Ampolla de plàstic de 33 o 50 cl
- Si en teniu, podeu portar un portalàmpades amb una bombeta potent (normalment de tipus incandescent), que us podrà servir per fer moure el vostre cotxe solar.

◆ **Procediment**

Trobareu el procediment detallat amb il·lustracions a les instruccions de l'enllaç. Un cop finalitzar el muntatge, l'investigador o investigadora explica el fonament científic i, posteriorment, l'alumnat pot realitzar la comprovació que els cotxes funcionen i, si dóna temps, fer una "cursa solar" amb els seus vehicles.

Instruccions: <https://goo.su/9yetaRx>

◆ Consells per al muntatge

Construir aquest cotxe solar és senzill, però cal fer-ho amb cura. Tingueu en compte aquests aspectes:

- *Les 4 rodes han de quedar ben rectes. Per això, cal fer els forats amb precisió.*
- *Els forats no han de ser massa petits, per evitar que les peces freguin amb l'ampolla.*
- *El pes del cotxe ha d'estar ben repartit. Si es concentra en un extrem, el cotxe pot no funcionar bé.*
- *Les connexions elèctriques (cables) han d'estar ben connectades perquè el motor funcioni.*
- *La goma que uneix el motor amb la roda ha d'estar ben ajustada: ni massa fluixa ni massa tibant.*

Atenció amb els elements tallants i punxants: per construir el vehicle s'utilitzen eines com cutters i punxons, que s'han de fer servir amb molta cura. Sempre que sigui possible, és recomanable comptar amb l'ajuda d'un adult. També es poden preparar prèviament els talls i forats de les ampolles per part dels adults, per reduir l'ús d'eines potencialment perilloses.

◆ Fonament científic (per divulgar)

L'energia del Sol arriba a la Terra en forma de llum. Les plaques solars poden captar aquesta llum i transformar-la en electricitat mitjançant un procés anomenat efecte fotovoltaic.

Cada placa solar està feta de materials especials que deixen que els electrons es moguin quan hi arriba la llum.

Els **fotons**, que són partícules de la llum, xoquen amb aquests materials i passen la seva energia als electrons. Quan els electrons es mouen de manera ordenada, es crea **corrent elèctric**.

Els cables de la placa transporten aquest corrent fins a un motor, una bateria o qualsevol aparell que necessiti energia per funcionar. En el vostre experiment, el corrent de la petita placa solar arriba al motor, que comença a girar. Amb l'ajuda d'una goma elàstica que fa de corretja, aquest gir es transmet a les rodes i el cotxe avança.

2.3.3. Dinàmica de fake news i mites sobre l'energia solar

◆ Introducció de la persona investigadora

Nois i noies, després de veure els cotxes solars tan genials que heu construït, queda clar que la **curiositat** i la **creativitat científica** que heu demostrat avui seran els veritables motors que ens ajudaran a avançar cap a un futur amb energia neta i respectuosa amb el planeta.

Però encara us queda una missió per completar avui. Us heu de convertir en “Detectius de la xarxa”, perquè s’ha detectat un atac d’origen desconegut que pretén expandir la desinformació científica mitjançant un munt de rumors i notícies falses sobre l’energia solar. Algunes estan fetes per confondre i d’altres simplement perquè algú es va despistar i no va verificar la informació.

Així doncs, haureu d’aprendre a distingir el “Llum de veritat” del que només és una “Ombra del Rumor”.

Això és súper important, l’**energia solar** és clau per aconseguir un futur amb energia neta, però abans hem d’aprendre a saber **quina informació és fiable** per poder fer recerca científica correcta!

◆ Metodologia i materials per a la dinàmica fake news

La classe es dividirà en grups de 5 persones (aprox.). L’investigador o investigadora encarregat/da de dur a terme l’activitat disposarà de 12 targetes, cadascuna amb una afirmació relacionada amb l’energia solar. A més, cada grup disposarà d’una targeta de mida més gran impresa a doble cara, de manera que en una banda hi aparegui escrit “Llum de veritat”, i a l’altra “Ombra del Rumor”.

La dinàmica inicial consisteix que l’investigador llegeixi en veu alta, una a una, les targetes d’afirmacions i, després d’uns minuts de debat dins de l’equip, el portaveu de cada grup mostri la cara de la targeta que correspongui (“Llum de veritat” o “Ombra del Rumor”) i exposi la conclusió a la qual han arribat, argumentant la seva posició i detallant els motius en què s’han basat per prendre aquella decisió.

Quan tots els grups hagin presentat la seva conclusió, l’investigador realitzarà una breu explicació aclaridora i, a continuació, llegirà la següent afirmació. És important que, durant aquest procés, l’investigador estimuli la participació de l’alumnat mitjançant la formulació de preguntes obertes que incitin a la reflexió.

◆ Targetes d'afirmacions amb respostes i explicació

Les afirmacions que es llegiran en veu alta són les següents:

- **Les plaques solars també funcionen els dies ennuvolats, tot i que produeixen menys energia que els dies que fa més sol.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

Les plaques solars funcionen fins i tot quan hi ha núvols. Encara que estigui ennuvolat, continua arribant llum del sol. Si no fos així, ho veuríem tot fosc, com si fos de nit. La cel·la fotovoltaica genera electricitat quan rep els fotons. En dies ennuvolats, la intensitat de la llum disminueix, però continua havent-hi prou radiació per produir una mica d'energia. Produeixen menys, però no zero. En climes com el d'Alemanya hi ha molta energia fotovoltaica funcionant perfectament.

- **L'energia solar és una de les fonts més barates per obtenir electricitat avui dia.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

En molts països, aquest tipus d'energia ja és més barata que les energies fòssils. Els costos de les plaques i del manteniment han baixat enormement.

- **Un placa solar pot durar més de 25 anys produint energia.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

La degradació típica d'aquests elements sol ser d'aproximadament el 0,5 % anual. Això significa que, als 25 anys de funcionament, encara conserven més del 80 % de la seva capacitat inicial.

- **L'energia solar no emet CO₂ mentre obté electricitat a partir del sol.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

És un tipus de font d'energia que no necessita "cremar res" per produir electricitat, de manera que no es produeixen gasos d'efecte hivernacle que afavoreixin el canvi climàtic. Sí que es produeixen emissions durant la fabricació de les plaques solars i el seu transport fins al lloc on s'instal·len.

- **Les plaques solars són relativament fàcils de reciclar.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

A més, aquest aspecte serà cada vegada de més importància. Alguns materials, com l'alumini, el vidre i part del silici emprats en la seva construcció, es poden recuperar fins a un 70-95 %, segons les tecnologies i els processos aplicats.

- **Les plaques solars funcionen sense necessitat de bateries.**

Resposta correcta: **LLUM DE VERITAT.**

Efectivament, les plaques solars poden alimentar equips directament, tot i que sense bateria no poden emmagatzemar l'energia. És a dir, el placa subministra l'energia en temps real, de manera que la bateria és opcional segons el sistema.

- **Les plaques solars consumeixen més energia durant la seva fabricació de la que generaran durant tota la seva vida útil.**

Resposta correcta: **OMBRA DEL RUMOR.**

Aquesta és una afirmació falsa, ja que, en realitat, recuperen la seva “energia de fabricació” en un període aproximat d’entre 1 i 3 anys. La degradació típica d’aquests elements sol ser d’aproximadament el 0,5% anual. Això significa que, als 25 anys de funcionament, encara conserven més del 80 % de la seva capacitat inicial.

- **L’energia solar atrau radiació perillosa i és dolenta per a la salut.**

La resposta correcta és: **OMBRA DEL RUMOR**

Aquesta és una afirmació falsa, ja que no existeix cap base científica que la confirmi. Les plaques solars, que converteixen la llum solar en electricitat mitjançant l’efecte fotovoltaic, no generen radiació electromagnètica significativa per si mateixes, tot i que sí que generen radiació tèrmica en forma de calor o reflectida, com qualsevol objecte exposat al sol. Aquesta radiació no representa riscos per a la salut.

- **Les plaques solars són inútils perquè es trenquen o deixen de funcionar al cap de pocs anys.**

La resposta correcta és: **OMBRA DEL RUMOR.**

Precisament perquè han d’estar exposats a l’aire lliure durant llargs períodes de temps, les plaques solars estan fabricades amb materials resistents que suporten climes adversos: pluja, radiació UV prolongada... Per aquest motiu, són molt duradores i disposen de garanties de 20–25 anys.

- **Les plaques solars no serveixen a l’hivern.**

La resposta correcta és: **OMBRA DEL RUMOR**

Aquesta afirmació és falsa, ja que també funcionen a l’hivern. De fet, en alguns casos fins i tot funcionen millor amb temperatures fredes. És cert que les hores de llum són més reduïdes, però les plaques també perden rendiment quan s’escalfen.

- **Per produir plaques solars s’utilitzen materials tan tòxics que contaminen més que altres energies.**

La resposta correcta és: **OMBRA DEL RUMOR.**

Aquesta afirmació no és certa. L’energia solar és una de les tecnologies de producció d’energia més netes segons l’anàlisi del cicle de vida. La seva fabricació requereix productes químics controlats, els residus es gestionen adequadament i les plaques no alliberen toxines durant el seu ús.

- **Els parcs solars a gran escala necessiten superfícies àmplies per instal·lar les plaques, per la qual cosa és molt important planificar bé la seva ubicació.**

La resposta correcta és: **LLUM DE VERITAT**

Aquesta afirmació és certa, ja que per produir molta electricitat les plaques solars necessiten força espai, especialment quan s’instal·len en grans plantes. Però això no significa que sempre hagin d’ocupar terrenys naturals, sinó que també es poden col·locar en teulades, aparcaments, zones industrials o espais ja modificats per l’ésser humà, incloent-hi finestres, o mobiliari urbà. Aquest aspecte és important perquè la transició energètica ha de ser sostenible tant pel que fa a emissions com a l’ús del territori.

La proposta de disseny per a aquestes afirmacions consisteix a simular comentaris publicats en diferents xarxes socials (fils d’Instagram o TikTok, ...) per representar el perill de la difusió descontrolada de les notícies falses a través d’aquests mitjans de comunicació amb un abast tan gran, així com la importància d’aprendre a identificar-les per evitar l’establiment de creences sense fonament científic dins de la societat.

2.3.4. Tancament del taller

Espero que, després d'haver realitzat aquest interessant taller, recordeu que el Sol no només il·lumina, sinó que també pot generar electricitat i ajudar-nos a cuidar el planeta. Hem après com funciona una placa solar, hem construït un cotxe impulsat per energia 100 % renovable i hem descobert que no tot el que es diu sobre l'energia solar és cert.

Recordeu-ho: la transició cap a energies netes necessita ciència, creativitat i, sobretot, pensament crític. Cada vegada que qüestioneu un mite o busqueu informació fiable, esteu formant part de la construcció d'un futur més sostenible. L'energia del futur és al sol... però també a les vostres idees i curiositat.

Gràcies per la vostra (enèrgica) participació al taller!

GARA MOVES

⚡ Consulta la nostra pàgina web per aprofundir més amb Gara

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE CIENCIA, INNOVACIÓN
Y UNIVERSIDADES

FECYT
INNOVACIÓN

IREC^R
Shaping Energy for a Sustainable Future